

Großmaßstäbliche Versuche an Ankerpfählen für schwimmende Windenergieanlagen unter lateraler, zyklischer, multidirektionaler Belastung

Alexander Kochnev¹, Rami Chalhoub², Joaquín Liaudat¹,
Orianne Jenck², Christophe Dano², Christelle Abadie³,
Fabien Szymkiewicz³, Mouhamad Khayri Al Katabi², Hauke Zachert¹

¹Technische Universität Darmstadt, Fachbereich Bau- und
Umweltingenieurwissenschaften, Institut für Geotechnik, Darmstadt

²3SR, Université Grenoble Alpes, Grenoble INP, CNRS, Grenoble, France

³Université Gustave Eiffel, site de Nantes, Bouguenais & Marne-la-Vallée, France

1 Einleitung

Die Verwendung von Ankerpfählen in Verbindung mit Ankerleinen ist eine der Lösungen, um schwimmende Offshore-Windenergieanlagen am Meeresgrund zu verankern. Diese Ankerpfähle sind komplexen Belastungen aus Wind, Wellen und dem Betrieb der Windenergieanlage ausgesetzt. Zur Optimierung und Kostensenkung des Verankerungssystems kann ein Pfahl auch als Verankerung von mehreren schwimmenden Windenergieanlagen genutzt werden (Abbildung 1). Der Ankerpfahl wird infolgedessen durch axiale und laterale, zyklische, multidirektionale Belastung beansprucht. Eine genaue Prognose des Trag- und Verformungsverhaltens solcher Ankerpfähle ist für eine Machbarkeitsstudie sowie für den künftigen Entwurf und die wirtschaftliche Bemessung von gemeinsamen Ankerpfählen von entscheidender Bedeutung.

In diesem Beitrag liegt der Fokus auf den Ankerpfählen unter lateraler multidirektionaler zyklischer Belastung. Bisherige Untersuchungen konzentrierten sich in erster Linie auf das Tragverhalten von Pfählen unter lateraler, monodirektionaler Belastung und vernachlässigten die Komplexität und Effekte, die durch multidirektionale Belastung entstehen. So haben Studien wie das SOLCYP-Projekt [PUECH UND GARNIER, 2017] das Tragverhalten von Pfählen unter lateraler, zyklischer Belastung behandelt, dabei wurde aber nicht auf die Auswirkungen wechselnder Lastrichtungen eingegangen.

Abbildung 1. Schwimmende Windenergieanlagen [FONTANA, 2019] und schematische Darstellung eines für zwei Windenergieanlagen gemeinsamen Ankerpfahls

Experimentelle Daten zu Pfählen unter lateraler, multidirektionaler Belastung sind begrenzt, und nur wenige Studien befassen sich mit diesem Aspekt [MAYORAL ET AL., 2016; RUDOLPH ET AL., 2014; RICHARDS, 2019; MOHR ET AL., 2022].

Im Rahmen des GEOLAB-Projekts SAM-WT (Shared Anchor under Multidirectional Cyclic Loading for Floating Wind Turbines) wurden daher großmaßstäbliche Modellversuche in der geotechnischen Versuchsrube der Technischen Universität Darmstadt durchgeführt [EUROPÄISCHE KOMMISSION, 2021]. In diesem Beitrag werden ausgewählte Versuchsergebnisse dargestellt und diskutiert.

Es wurde ein instrumentierter Stahlrohrpfahl mit 324,9 mm Durchmesser, Wandstärke 5,25 mm und 2 m Einbindetiefe, was einem Modellmaßstab von 1:5 entspricht, in sehr dichtem, trockenem Sand untersucht. Über eine speziell entwickelte, gelenkige Lasteinleitung wurden mehrere laterale Zyklenpakete, sowohl monodirektional als auch multidirektional am Pfahlkopf aufgebracht. Über zahlreiche Sensoren wurden die Pfahldehnungen in vier Achsen, die Pfahlkopfverschiebungen und -verdrehungen sowie die aufbrachten Kräfte kontinuierlich erfasst. Zusätzlich wurden im Sand verteilte faseroptische Sensoren (DFOS) eingebaut, um die Bodendehnungen im Nahbereich des Pfahls messtechnisch zu erfassen.

Die Auswertung der umfangreichen Versuchsergebnisse trägt zum besseren Verständnis der Wechselwirkung zwischen Boden und Ankerpfahl bei und verdeutlicht die Auswirkungen lateraler, multidirektionaler, zyklischer Belastung im Vergleich zur monodirektionalen Beanspruchung des Ankerpfahls für schwimmende Offshore-Windenergieanlagen.

2 Versuchsaufbau

2.1 Versuchsgrube und Belastungseinrichtung

Die Versuchsgrube des Institutes für Geotechnik hat in dem für die großmaßstäbliche Pfahlversuche vorgesehenen Bereich die Abmessungen 5,44 m x 5,00 m mit einer Tiefe von 3,00 m.

Der Sand wurde in 13 Schichten von jeweils 0,2 m in die Versuchsgrube eingebaut und mit einer Rüttelplatte verdichtet, um eine relative Lagerungsdichte $D_{r0} \approx 90\%$ zu erreichen. Bevor der Modellpfahl installiert wurde, wurden die ersten drei Sandschichten eingebaut und verdichtet. Dann wurde der Modellpfahl mit einem Außendurchmesser $D_o = 324,9$ mm, einer Wandstärke $t = 5,25$ mm und einer Gesamtlänge von 3 m in der Mitte der Versuchsgrube platziert. Anschließend wurde der restliche Sand in 10 Schichten um den Pfahl herum eingebaut. So ergab sich die Pfahleinbindetiefe $L = 2$ m (Verhältnis $L/D_o = 6,16$). Zum Schluss wurde der Modellpfahl mit Sand gefüllt. Die mechanischen Eigenschaften des beim Versuch verwendeten Darmstädter Sandes sind in BEROYA-EITNER ET AL. (2024) enthalten.

Bei den monodirektionalen Versuchen wurde ein Hydraulikzylinder mit einer Grenzzugkraft von 85 kN in Richtung längs der Versuchsgrube eingesetzt (Abbildung 2).

Abbildung 2. Versuchsaufbau bei einem monodirektionalen Versuch

Für den multidirektionalen Versuch wurden zwei Hydraulikzylinder unter 90° an dem Pfahl angeschlossen (Abbildung 3). Aufgrund der Anordnung von Belastungsrahmen und geometrischen Bedingungen war es notwendig, den Pfahl um 45° um seine Mittelachse zu drehen und mit einem Abstand zur Mittelachse der Versuchsgrube einzubauen. Die

zyklische Last wurde dabei über einen Hydraulikzylinder mit einer Grenzzugkraft von 500 kN aufgebracht, während der zweite Hydraulikzylinder mit einer Grenzzugkraft von 85 kN eine konstante Kraft am Pfahl ausübte. Die beiden Hydraulikzylinder wurden über Gewindestangen, Gelenkköpfe und Gelenklager an einem Bolzen in der Pfahlachse angeschlossen. Die gelenkige Verbindung der Hydraulikzylinder mit dem Belastungsrahmen und die beweglichen Lager ermöglichten es den Hydraulikzylindern, der Pfahlverschiebung zwanglos und ohne Behinderung zu folgen.

Abbildung 3. Versuchsaufbau bei einem multidirektionalen Versuch

Die Anschlusskonstruktion erlaubte es, den Pfahl mit zwei Hydraulikzylindern an einem Punkt der Pfahlachse kraftgesteuert auf Zug zu beanspruchen, wobei eine ungewollte Torsionsbeanspruchung vermieden und gleichzeitig die erforderliche Bewegungsfreiheit für den Pfahl gewährleistet wurde. Mit dem entwickelten Anschluss der Hydraulikzylinder an den Pfahl konnte die gemäß dem Versuchsprogramm vorgesehene Richtungsänderung der resultierenden Kraft von 30° für einen multidirektionalen Versuch realisiert werden.

2.2 Instrumentierung

Die folgenden Sensoren wurden bei den Versuchen verwendet:

- Wegaufnehmer. Insgesamt wurden neun lineare Wegaufnehmer (LVDT) am Pfahlkopf verwendet, um drei Verschiebungen und drei Rotationen des Pfahlkopfes zu erfassen. Die Wegaufnehmer wurden auf einem steifen Aluminiumrahmen montiert. Dieser wurde mit einer Unterkonstruktion an der Messbrücke befestigt. Die Wegaufnehmer erfassten die Verschiebungen am Pfahlkopf, wo ein starrer Aluminiumkasten mit drei aufgeklebten Glasscheiben angebracht war (Abbildung 5). Die Wegaufnehmer in X- und Y-Richtung waren mit

externen gefederten Tastern ausgestattet. Die drei Wegaufnehmer in Z-Richtung erhielten Gleitköpfe. Die so aufbereiteten Wegaufnehmer konnten auf der Glasoberfläche gleiten, so dass die Richtung der Verschiebungsmessung, orientiert an den drei globalen Achsen X, Y und Z während des Versuches unverändert bleiben konnte.

Abbildung 5. Wegaufnehmer am Pfahlkopf

Je drei Wegaufnehmer mit dem Messbereich 0...200 mm maßen die Verschiebungen in X- und Y-Richtung und drei Wegaufnehmer mit dem Messbereich 0...50 mm wurden für die Verschiebungsmessung in Z-Richtung eingesetzt. Aus den neun gemessenen Verschiebungen konnte die Verschiebung eines Punktes in der Pfahlachse in der Höhe des Lasteinleitungspunktes (Pfahlkopfverschiebung) ermittelt werden. Darüber hinaus kann die Pfahlneigung am Pfahlkopf für multidirektionale Versuche mit den gewonnenen Verschiebungsmessdaten exakt berechnet werden.

- Dehnungsmessstreifen (DMS). Der Modellpfahl wurde mit 32 DMS in vier Achsen (acht DMS pro Achse) ausgestattet. Es wurde die Viertelbrückenschaltung verwendet. Die DMS wurden auf den Pfahl appliziert und mit einer Epoxidschicht sowie einem Glasfasergitter vor mechanischer Beschädigung geschützt.
- Kraftmessdosen. In den Hydraulikzylindern ist je eine Kraftmessdose zur Steuerung der Anlage und zur Messung der aufgebrachtten Kraft vorgesehen.
- Temperatursensoren. Zwei Temperatursensoren wurden am Pfahlschaft angebracht, um Temperaturänderungen während des Versuchs zu erfassen. Ein Temperatursensor wurde in einem Abstand von 55 cm vom Pfahlfuß vorgesehen,

der andere Temperatursensor in einem Abstand von 60 cm vom Pfahlkopf (ca. 15 cm über der Sandoberfläche).

Detaillierte Informationen zum Versuchsaufbau finden sich in CHALHOUB ET AL. (2024).

2.3 Verteilte faseroptische Sensoren (DFOS)

Zusätzlich zu den konventionellen Sensoren am Pfahl wurde ein ca. 80 m langer Glasfasersensor in Sand verlegt, um die Dehnungen im Boden direkt zu messen.

Die Anordnung des faseroptischen Sensors im Boden wurde durch eine numerische Studie vor den Experimenten bestimmt. Eine kreisförmige Anordnung wurde gewählt, da sie sowohl für monodirektionale als auch für multidirektionale Versuche geeignet ist. Der verteilte faseroptische Sensor wurde in drei Tiefen installiert (Abbildung 6). Die Sensoranordnung stellte Kreise mit unterschiedlichen Durchmessern in drei Ebenen dar: kleiner am Pfahlfuß, größer in der Mitte und am größten in der obersten Installationsebene, um die zunehmenden Bodenverformungen zur Oberfläche hin zu erfassen. Der faseroptische Sensor wurde wie folgt installiert:

- obere Ebene ($z = -0,6$ m) mit drei Kreisen im Abstand von D_o ,
- mittlere Ebene ($z = -1,0$ m) mit drei Kreisen im Abstand von $D_o/2$,
- untere Ebene ($z = -1,8$ m): mit drei Kreisen im Abstand $D_o/4$.

Der Abstand von der Pfahlachse zum ersten Kreis betrug D_o . In der oberen Ebene wurde der DFOS-Sensor zusätzlich zur kreisförmigen Anordnung auch linienförmig verlegt.

Der verwendete faseroptische Sensor, BRUsens strain V1 besteht aus folgenden Hauptkomponenten: dem zentralen Kern aus Quarzglas (Singlemode-Faser nach ITU-T G.657), dem Mantel als mehrschichtige Puffer- und Dehnungsübertragungsschicht, der den Kern umgibt, der Kunststoffschuttschicht und der blauen Außenhülle aus Ethylen-Propylen-Copolymer. Der in den Versuchen verwendete Sensor hatte einen Gesamtdurchmesser von 2,8 mm. Der Elastizitätsmodul wurde durch Zugversuche im Labor 3SR (Grenoble, Frankreich) ermittelt und beträgt ca. 400 MPa.

Abbildung 6. Anordnung des Glasfasersensors in verschiedenen Ebenen

Der faseroptische Sensor wurde an einen Luna ODiSI 6100 Interrogator [LUNA INNOVATIONS INC., 2020] angeschlossen, der die Rayleigh-Streuung in der Faser misst [KECHAVARZI ET AL., 2016]. Dieser Aufbau ermöglicht eine Dehnungsmessung bis zu 1% bzw. $10.000 \mu\text{m/m}$. Für die Messung wurde ein Messabstand von 5,2 mm mit einer Abtastfrequenz von 5 Hz verwendet.

Die Installation erfolgte von der unteren zur oberen Ebene und in jeder Installationsebene vom Außenkreis zum Innenkreis. Um die Übergänge zwischen den Schichten zu erleichtern und um das Glasfaserkabel vor Beschädigungen durch große Verformungen sowie übermäßige Biegung während des Versuchs zu schützen, wurde es durch ein PVC-Rohr in der Nische der Versuchsrube geführt.

Abbildung 7. Installation des verteilten faseroptischen Sensors in der unteren Ebene. Sensor verlegt in der Furche (links), PVC-Rohr als Schutz für den Sensor beim Übergang zur einer höheren Ebene (rechts)

Das PVC-Rohr wurde mit Ein- und Auslassanschlüssen versehen, um die Übergänge von einer Glasfaserschicht zur nächsten zu gewährleisten. Nach der Verdichtung des Sandes auf jeder Installationsebene wurde das Glasfaserkabel in 4 cm tiefe, von Hand ausgehobene Furchen im Sand verlegt. Zur Herstellung der Furchen wurden kreisförmige Schablonen mit den erforderlichen Durchmessern (Abbildung 7) und ein Furchenzieher verwendet. Um den Verlauf des Glasfaserkabels in der Versuchsgrube zu dokumentieren, wurden alle 20 m Markierungen an der Glasfaser angebracht. Die exakte Erfassung des Glasfaserverlaufs während der Verlegung ist für die Auswertung der Ergebnisse entlang der Glasfaser und die Zuordnung der Dehnungsmessungen zur jeweiligen Glasfaserebene und zum jeweiligen Kreis unerlässlich. Diese Markierungen dienen als Bezugspunkte für die Anfangs- und Endpunkte der Kreise. Details zum Versuchsaufbau und zur Installation der Glasfasersensoren finden sich in CHALHOUB ET AL. (2024, 2025).

3 Versuchsdurchführung

3.1 Monotone Belastung (Versuch 0)

In einem monotonen, lateralen, monodirektionalen Versuch wurde der Pfahl bis zu einer horizontalen Pfahlkopfverschiebung von $0,2 \cdot D_0$ belastet. Der Pfahlkopf wurde in der Höhe des Lastangriffspunkts definiert. Neben dem Last-Verschiebungsdiagramm lieferte der Versuch die laterale Pfahltragfähigkeit als Eingangsparameter für die Planung der zwei darauffolgendem zyklischen Versuche 1 und 2. Daher hat der monotone Versuch den

Index 0. Die laterale Pfahltragfähigkeit H_r entspricht der horizontalen Pfahlkopfverschiebung von $0,1 \cdot D_0$.

Der monotone Pfahlversuch bestand aus drei Phasen und dauerte insgesamt ca. 2,5 Stunden:

- Monotone, laterale, weggesteuerte Belastung mit einer Verschiebungsrate von $1,0 \text{ mm/min}$ bis der Pfahlkopf eine Verschiebung von $0,2 \cdot D_0$ erreicht hat.
- Wechsel zur Kraftsteuerung, Beibehaltung der erreichten Kraft für mindestens 20 Minuten oder bis die Verschiebungsrate unter $0,02 \text{ mm/min}$ fällt (je nachdem, welcher Fall später eintritt).
- Wechsel zur Wegsteuerung und monotone Entlastung des Pfahls mit einer Verschiebungsrate von $-1,0 \text{ mm/min}$.

Das Kraft-Verschiebungsdiagramm für den Pfahl zeigt Abbildung 8.

Abbildung 8. Last-Verschiebungsdiagramm für den monotonen Versuch

Ergebnisse des monotonen Versuchs dienen als Grundlage für einen internationalen Prognosewettbewerb zur Vorhersage des Pfahlverhaltens [ZACHERT ET AL., 2025].

3.2 Monodirektionale zyklische Belastung (Versuch 1)

Bei diesem Versuch wurde der Pfahl zyklisch belastet. Ausgehend von der lateralen Pfahltragfähigkeit H_r wurden zwei Zykluspakete aufgebracht, um das Verformungsverhalten des Pfahls im stabilen und im quasistabilen Zustand zu untersuchen (Abbildung 9). Die

Unterteilung "stabil" und "quasistabil" erfolgte in Anlehnung an [PUECH UND GARNIER, 2017].

Abbildung 9. Zyklisches Belastungsniveau

Es wurden zwei aufeinanderfolgende Zykluspakete aufgebracht:

- Erstes Zykluspaket mit 10.000 Zyklen mit einer mittleren Kraft von $0,2 \cdot H_r = 11$ kN und einer Amplitude von $0,1 \cdot H_r = 5,5$ kN entspricht dem stabilen Zustand mit einer moderaten Akkumulation der Verschiebungen.
- Zweites Zykluspaket mit 3.000 Zyklen mit einer mittleren Kraft von $0,5 \cdot H_r = 27,5$ kN und einer Amplitude von $0,2 \cdot H_r = 11$ kN mit dem Ziel, den Pfahl in einen quasistabilen Zustand zu versetzen, um mögliche Instabilitäten oder übermäßige Verschiebungen des Pfahls unter kontrollierten Versuchsbedingungen beobachten zu können.

Zur Ermittlung der Pfahlsteifigkeit bzw. Reststeifigkeit und der bleibenden Verformungen wurde der Pfahl nach jedem Zykluspaket entlastet.

3.3 Multidirektionale zyklische Belastung (Versuch 2)

Aufbauend auf den vorangegangenen Versuchen (Versuch 0 und Versuch 1) wurde ein weiterer Versuch durchgeführt. Ziel dieses Versuches war die Modellierung einer realitätsnahen Beanspruchung eines Ankerpfahls durch die Implementierung einer multidirektionalen Belastung. Das Belastungssystem, bestehend aus zwei Hydraulikzylindern, ermöglichte eine laterale Belastung des Pfahlkopfes mit einer Winkeländerung von 30° in der Horizontalebene. Die Variation der Belastungsrichtung

während des Versuchs diente dazu, die Akkumulation der Verschiebungen sowie die Pfahl-Boden-Interaktion infolge der multidirektionalen Belastung zu untersuchen. Die Belastungsfolge für den Versuch 2 ist in Tabelle 1 angegeben. Der Lastpfad für den multidirektionalen zyklischen Versuch ist in Abbildung 10 dargestellt.

Abbildung 10. Belastungspfad für den zyklischen multidirektionalen Versuch
a) Zyklenpakete 1 und 2, b) schematische Darstellung der Kraftkomponenten und der resultierenden Kräfte, c) Azimuth der resultierenden Kraft

Tabelle 1: Belastungsfolge für den zyklischen multidirektionalen Versuch

Stufe	Beschreibung	
1	Monotone Belastung bis: $H_{ini1} = \sqrt{H_{x_{m1}}^2 + H_{y_{m1}}^2} = 10,7 \text{ kN}$ Kraft X Ziel: $H_x = H_{x_{m1}} = 10,04 \text{ kN}$	
	Kraft Y Ziel: $H_y = H_{y_{m1}} = 3,76 \text{ kN}$	
2	Erstes Zykluspaket mit 10.000 Zyklen Kraft X $H_x = H_{x_{m1}} + H_{x_{c1}} \sin(2\pi ft)$ Mittlere Kraft: $H_{x_{m1}} = 10,04 \text{ kN}$ Amplitude: $H_{x_{c1}} = 6,03 \text{ kN}$	
	Kraft Y $H_y = H_{y_{m1}} = 3,76 \text{ kN}$	
3	Monotone Entlastung	
4	Monotone Belastung bis: $H_{ini2} = \sqrt{H_{x_{m1}}^2 + H_{y_{m1}}^2} = 26,72 \text{ kN}$ Kraft X Ziel: $H_x = H_{x_{m1}} = 23,65 \text{ kN}$	
	Kraft Y Ziel: $H_y = H_{y_{m2}} = 12,40 \text{ kN}$	
5	Zweites Zykluspaket mit 3.000 Zyklen Kraft X $H_x = H_{x_{m2}} + H_{x_{c2}} \sin(2\pi ft)$ Mittlere Kraft: $H_{x_{m2}} = 23,65 \text{ kN}$ Amplitude: $H_{x_{c2}} = 12,79 \text{ kN}$	
	Kraft Y $H_y = H_{y_{m2}} = 12,40 \text{ kN}$	
6	Monotone Entlastung	

Die zyklischen Versuche wurden mit einer Frequenz von $f = 0,125 \text{ Hz}$ durchgeführt, was in etwa der Frequenz einer Wellenbelastung entspricht. Bei dieser niedrigen Frequenz kann davon ausgegangen werden, dass keine signifikanten dynamischen Effekte im Boden hervorgerufen werden. Unter der Annahme, dass die Bedingungen drainiert sind, konnten die Pfahlversuche im trockenen Sand durchgeführt werden.

4 Ergebnisse und Diskussion

Der monotone Pfahlversuch lieferte Eingangsparameter für die Planung der zyklischen Versuche. So wurde beispielsweise eine Horizontalkraft von 55 kN bei einer Pfahlkopfverschiebung von $0,1D_0$ gemessen (laterale Pfahltragfähigkeit). Bei dem monotonen Versuch wurde die maximale horizontale Kraft von 70 kN erreicht. Dabei trat eine horizontale Verschiebung des Pfahlkopfes von $0,22D_0$ nach einer Kriechphase, in der die Kraft konstant gehalten wurde, auf. Das Last-Verschiebungsdiagramm für den monotonen Versuch ist in Abbildung 8 dargestellt.

Die Ergebnisse der Dehnungsmessungen mit dem verteilt faseroptischen Sensor sind für zwei Laststufen von 20 und 40 kN (Punkte a) und b) in Abbildung 8) in Abbildungen 11 und 12 dargestellt. Diese Laststufen sind von Interesse, da sie der Belastung der zyklischen Versuche entsprechen. Jedes Diagramm stellt die axiale Dehnungsmessung in einem Polarkoordinatensystem dar, wobei die Messdaten in einem 3×3 -Raster dargestellt sind. Jede Zeile entspricht dabei einer anderen Glasfaserebene und die drei Spalten stellen die kleinsten, mittleren und größten Kreise innerhalb der Glasfaserebene dar. Aus Abbildungen 11 und 12 lassen sich einige wesentliche Beobachtungen ableiten, darunter

- Radiale Abnahme der Dehnungen. Unter Berücksichtigung des Radius der Sensorverlegung in jeder Glasfaserebene sind die Dehnungswerte in der Nähe des Pfahls am höchsten und nehmen mit dem zunehmenden Abstand zum Pfahl ab. Diese Beobachtung deutet darauf hin, dass der verteilte faseroptische Sensor die Abnahme des Pfahleinflusses mit zunehmendem radialem Abstand zum Pfahl erfassen kann.
- Dehnungsvariation nach Glasfaserebene. In der oberen Glasfaserebene erreicht die Dehnung das Maximum auf der Seite, die der aufgebracht Last zugewandt ist. Dies steht in Verbindung mit einer Bodenverschiebung am Pfahlkopf. Die mittlere Glasfaserebene zeigt ein ähnliches Dehnungsmuster mit Spitzenwerten auf der gleichen Seite wie die obere Glasfaserebene, jedoch mit einer kleineren Dehnung. Im Gegensatz dazu weist die untere Glasfaserebene ihre größte Dehnung auf der gegenüberliegenden Seite auf, was auf eine Rotation des Pfahls hindeutet. Diese Beobachtung steht im Einklang mit dem für den Pfahl herrschenden Verhältnis von Länge zu Durchmesser, das auf einen relativ starren

Pfahl hindeutet, und wird durch die Auswertung der Dehnungen im Pfahlschaft bestätigt, die einen Rotationspunkt in der Tiefe $z = -1,6$ m liefert.

Abbildung 11. Axiale Dehnungen im verteilten faseroptischen Sensor in $\mu\text{m}/\text{m}$ für die Laststufe 20 kN

Abbildung 12. Axiale Dehnungen im verteilten faseroptischen Sensor in $\mu\text{m}/\text{m}$ für die Laststufe 40 kN

- Abbildung des Keilmechanismus. Die Dehnungsverteilung in der oberen Glasfaserebene im inneren Kreis (zusammengestellt aus den Diagrammen oben links in den Abbildungen 11 und 12) zeigen ein kegelförmiges Profil, das auf einen 3D-Keilmechanismus hinweist. Dieser wird wahrscheinlich durch den kritischen Reibungswinkel des Sandes entlang des Pfahls definiert.

Bei hoher Belastung kam es zu einem Verlust des Signals vom faseroptischen Sensor. Es ist möglich, dass dies auf Biegung an den Übergängen zwischen den einzelnen Glasfaserebenen zurückzuführen ist, wo möglicherweise hohe Dehnungswerte verursacht wurden. Während der Entlastungsphase wurde das Signal wiederhergestellt. Eine weitere quantitative Analyse der Ergebnisse ist ohne Berücksichtigung des möglichen Schlupfes zwischen dem Glasfaserkabel und dem Boden schwierig. Eine Möglichkeit, diesen Schlupf zu quantifizieren, wäre, das Glasfaserkabel im Boden im Rahmen von Elementversuchen zu testen und die dabei gewonnene Ergebnisse mit numerischen Simulationen zu

vergleichen [DELLA RAGIONE ET AL., 2024]. Da dies jedoch über den Rahmen dieses Beitrags hinausgeht, wird der mögliche Schlupf zwischen dem Boden und Glasfaserkabel nicht weiterverfolgt.

Die Ergebnisse des zyklischen Pfahlversuchs im Vergleich zu dem monodirektionalen Versuch weisen darauf hin, dass es zu einer signifikanten Akkumulation der Verschiebungen sowohl in X- als auch in Y-Richtung kommt (Abbildung 13). Dies legt nahe, dass es eine komplexe Interaktion zwischen Ankerpfahl und dem den Pfahl umgebenden Boden gibt.

Abbildung 13. Verschiebungspfad für den zyklischen multidirektionalen Versuch

Abbildung 14. Akkumulation der Pfahlkopfverschiebungen und lineare Approximation im halblogarithmischen Diagramm

Es ist interessant zu bemerken, dass selbst bei konstanter Aufrechterhaltung der in Y-Richtung ausgeübten Kraft, erhebliche Verschiebungsakkumulationen in dieser Richtung auftreten. Dies deutet darauf hin, dass der Pfahlkopf trotz nur in X-Richtung aufgebrachtener

zyklischer Beanspruchung von der erwarteten kollinearen Richtung abweicht. Dies legt nahe, dass traditionelle monodirektionale Modelle horizontale Pfahlkopfverschiebungen in gemeinsamen Ankerkonfigurationen, insbesondere für schwimmende Windenergieanlagen, unterschätzen können.

Dieses Verformungsverhalten wurde ebenfalls an einem numerischen Modell beobachtet, das einen ähnlichen Lastpfad abbildet [JENCK ET AL., 2021], und steht im Einklang mit den Ergebnissen der Zentrifugenversuche an einem ähnlichen Ankerpfahl, der einer lateralen Belastung ausgesetzt war [vgl. ZABATTA ET AL., 2025]. Zudem stimmt es mit dem Verformungsverhalten von Flachgründungen überein, die ähnlichen Lastpfaden ausgesetzt sind, wie IFEOBU ET AL. (2025) zeigt. Es ist jedoch festzuhalten, dass das beobachtete Ausmaß der Verschiebung, die durch eine multidirektionale zyklische Belastung verursacht wird, bei Pfählen wesentlich größer ist. Die Versuchsergebnisse zeigen, dass das zweite Belastungspaket, trotz einer geringeren Anzahl an Zyklen, aufgrund einer höheren Lastamplitude und einer höheren mittleren Last, zu einer größeren Verschiebungsakkumulation führte (siehe Abbildung 14).

Zur Auswertung der lateralen Verschiebungsakkumulation wird auf das Potenzgesetz von HETTLER (1981) zurückgegriffen:

$$\frac{u_N}{u_1} - 1 = \alpha \ln(N) \quad (N \geq 1)$$

In dieser Formel bezeichnen die Parameter u_1 und u_N die horizontalen Pfahlkopfverschiebungen beim ersten und dem n-ten Zyklus, während α den Degradationsparameter darstellt, der für die Akkumulation der Verschiebungen infolge zyklischer Belastung zuständig ist. Unter Berücksichtigung der multidirektionalen Belastung entsprechen u_N bzw. u_1 der resultierenden horizontalen Verschiebung.

Die Verschiebungsentwicklung innerhalb des jeweiligen Zykluspakets lässt sich in zwei Bereiche unterteilen: In den ersten Zyklen kommt es zu einer stärkeren Verschiebungsakkumulation, gefolgt von einer langsameren Akkumulation in den darauffolgenden Zyklen. Dieses zweiphasige Verhalten wurde auch in den Ergebnissen von PUECH UND GARNIER (2017) beobachtet und dort auf eine Bodenverdichtung am Pfahl zurückgeführt wurde. Da die Verformungsakkumulation nicht einem linearen Trend in halblogarithmischer Darstellung folgte, wurden für jedes Zykluspaket zwei Abschnitte

definiert: Für die ersten 100 Zyklen ergibt sich eine Gerade, für die restlichen Zyklen eine andere Gerade (siehe Tabelle 2).

Tabelle 2: Parameter für das Potenzgesetz zur Verschiebungsakkumulation

Zyklenpaket	Parameter	Monodirektionaler Versuch	Multidirektionaler Versuch
1. Zyklenpaket 10.000 Zyklen	u_1	2,53	2,68
	$\alpha_{N<100}$	0,06	0,07
	$\alpha_{N>100}$	0,03	0,02
2. Zyklenpaket 3.000 Zyklen	u_1	13,44	12,85
	$\alpha_{N<100}$	0,10	0,13
	$\alpha_{N>100}$	0,05	0,05

5 Zusammenfassung

In den am Institut für Geotechnik durchgeführten Versuchen wurde die Auswirkung einer multidirektionalen zyklischen Belastung auf den Ankerpfahl einer schwimmenden Windenergieanlage untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass die multidirektionale Belastung die Akkumulation der Verschiebungen im Vergleich zu einer monodirektionalen Belastung verstärkt. Die erfassten Verschiebungen des Pfahlkopfes zeigen, dass selbst eine geringe konstante Kraft in einer Richtung zu einer signifikanten Verschiebungsakkumulation führen kann, wenn gleichzeitig eine zyklische Belastung in der anderen Richtung wirkt. Die gewonnenen Erkenntnisse unterstreichen die Notwendigkeit einer multidirektionalen Belastungsanalyse bei der Konzeption und Bemessung von Ankerpfählen für schwimmende Windenergieanlagen, insbesondere für von mehreren Anlagen gemeinsam genutzte Ankerpfähle.

Die durchgeführten Versuche bilden die Grundlage für die Weiterentwicklung experimenteller und numerischer Ansätze zur Prognose des Verformungsverhaltens von Ankerpfählen unter realitätsnahen Belastungsbedingungen. Die vertiefte Auswertung und Analyse der Dehnungen im Pfahl, erfasst mit den Dehnungsmessstreifen, steht derzeit noch aus. Darüber hinaus wird eine detaillierte Auswertung der Dehnungen im Boden, erfasst durch die verteilten faseroptischen Sensoren (DFOS), erfolgen. Diese sollte wertvolle Erkenntnisse zum Verhalten des Bodens unter komplexen Belastungsbedingungen liefern.

Die von dem verteilten faseroptischen Sensor erfasste Dehnungsverteilung zeigt signifikante Merkmale des Bodenverhaltens in Bezug auf den lateral belasteten Pfahl. Die Dehnung erreicht auf der belasteten Seite in der oberen Glasfaserebene ihren maximalen Wert, während auf der gegenüberliegenden Pfahlseite am Pfahlfuß ein Spitzenwert der Dehnung in der unteren Glasfaserebene beobachtet werden kann. Diese Erkenntnisse illustrieren den Lastabtragsmechanismus und die Rotation des relativ starren Pfahls. Dies verdeutlicht, dass verteilte faseroptische Sensoren eine vielversprechende Messtechnik für die Instrumentierung von Böden in geotechnischen Versuchen sind.

Die Interpretation der Ergebnisse ist jedoch durch den möglichen Schlupf zwischen Glasfasersensor und Boden eingeschränkt, der die Messgenauigkeit beeinträchtigen kann. Die Abschätzung und Quantifizierung dieses Schlupfes ist von wesentlicher Bedeutung und kann durch Elementtests an der Schnittstelle zwischen Boden und Glasfaserkabel sowie durch Vergleiche mit numerischen Modellen erreicht werden. In zukünftigen Arbeiten sollen daher verschiedenen Boden-Glasfaserkabel-Wechselwirkungen in numerischen Simulationen berücksichtigt werden, um die Einflüsse unterschiedlicher Kopplungsszenarien – von der vollständigen Adhäsion bis hin zur elasto-plastischen Kontaktformulierungen – auf die gemessenen Dehnungen zu analysieren.

Der kombinierte Einsatz von verteilten faseroptischen Sensoren und konventionellen Sensoren bietet einen Ansatz, um Offshore-Ankerpfahlssysteme gründlich zu untersuchen und numerische Modelle zu validieren.

Die Ergebnisse der durchgeführten großmaßstäblichen Modellversuche an Ankerpfählen sollten das Verständnis der komplexen Pfahl-Boden-Interaktion vertiefen und die Entwicklung von resilienten und effektiven Gründungssystemen für schwimmende Windenergieanlagen unterstützen.

Um die Studie zu erweitern, könnten zusätzliche Lastfälle an dem entwickelten Versuchsstand analysiert werden, der seine Eignung für den Einsatz unter multidirektionaler Belastung durch diese initiale Versuchskampagne demonstriert hat.

6 Danksagung

Die Versuche wurden im Rahmen des Projekts „GEOLAB: Science for Enhancing Europe's Critical Infrastructure“ im Rahmen des Forschungs- und Innovationsprogramms Horizon 2020 der Europäischen Union unter der Fördermittelvereinbarung Nr. 101006512 gefördert.

Literatur

Beroya-Eitner, M. A., Machaček, J., Viggiani, G., Dastider, A. G., Thorel, L., Korre, E., Agalianos, A., Jafarian, Y., Zwanenburg, C., Lenart, S., Wang, H., Zachert, H., Stanier, S. and Liaudat, J.; GEOLAB Material Properties Database, TUDa Darmstadt Sand, *Zenodo, EU Open Research Repository, 2024, doi.org/10.5281/zenodo.12697903*

Chalhoub, R.; Jenck, O.; Liaudat, J.; Kochnev, A.; Dano, C.; Abadie, C.; Szymkiewicz, F. and Zachert, H.; GEOLAB - SAM-WT project, *Zenodo, EU Open Research Repository, 2024, doi.org/10.5281/zenodo.13619596*

Chalhoub, R.; Jenck, O.; Kochnev, A.; Liaudat, J.; Kreuzer, J.; Dano, C.; Abadie, C. N.; Szymkiewicz, F.; Al-Katabi, M. K. and Zachert, H.; Floating wind turbine anchor piles under lateral multidirectional cyclic loading: experimental investigation (accepted for publication), *5th International Symposium on Frontiers in Offshore Geotechnics (ISFOG), Nantes, France, 2025*

Chalhoub, R.; Abadie, C. N.; Al Katabi, M. K.; Szymkiewicz, F.; Minatchy, C.; Dano, C.; Kochnev, A.; Liaudat, J.; Zachert, H. and Jenck, O.; Measurement of soil response to laterally loaded piles using distributed fibre optic sensing (accepted for publication), *5th International Symposium on Frontiers in Offshore Geotechnics (ISFOG), Nantes, France, 2025*

Della Ragione, G.; Abadie, C. N.; Xu, X.; da Silva Burke, T. S., Möller, T. and Bilotta, E.; Measurement of soil response to laterally loaded piles using distributed fibre optic sensing, *Géotechnique Letters, 13 (4), pp. 196-203, 2023*

Europäische Kommission; GEOLAB: Science for enhancing Europe's Critical Infrastructure, *Community research and development information service (CORDIS), EU research results, 2021, https://project-geolab.eu/*

Fontana, C. M.; A multiline anchor concept for floating offshore wind turbines, PhD thesis, *The College of New Jersey, University of Massachusetts Amherst, USA, 2019*

Hettler, A.; Verschiebungen starrer und elastischer Gründungkörper in Sand bei monotoner und zyklischer Belastung, *Institut für Boden- und Felsmechanik der Universität Karlsruhe, Heft Nr. 90, 1981*

Ifeobu, C. U.; Abadie, C. N.; Audrain, P.; Neel, A.; Blanc, M. and Haigh, S. K.; Modelling of shallow foundations subjected to multi-directional cyclic lateral loading (accepted for publication), *5th International Symposium on Frontiers in Offshore Geotechnics (ISFOG)*, Nantes, France, 2025

Jenck, O.; Obaei, A.; Emeriault, F. and Dano, C.; Effect of horizontal multidirectional cyclic loading on piles in sand: a numerical analysis, *Journal of marine science and engineering*, 9, pp. 235-257, 2021

Kechavarzi, C.; Soga, K.; de Battista, N.; Pelecanos, L.; Elshafie, M. Z. E. B. and Mair, R.; Distributed Fibre Optic Strain Sensing for Monitoring Civil Infrastructure, *ICE Publishing*, 2016

Li, Z., Blanc, M., and Thorel, L.; Effects of embedding depth and load eccentricity on lateral response of offshore monopiles in dense sand: a centrifuge study, *Géotechnique*, (73) 9, pp. 811–825, 2021

Luna Innovations Inc.; Optical Distributed Sensor Interrogator Model ODiSI 6, *User's guide ODiSI 6 Software*, Blacksburg, USA, 2020

Mayoral, J. M.; Pestana, J. M. and Seed, R. B.; Multi-directional cyclic p-y curves for soft clay, *Ocean Engineering*, 115, pp. 1-18, 2016

Mohr, H.; Gaudin, C. and Bransby, F.; The use of fiber optic and image analysis to investigate the performance of piles in sand under multi-directional horizontal loading, *Proceedings of the 10th International Conference on Physical Modelling in Geotechnics*, Daejeon, South Korea, 2022

Möller, T.; da Silva Burke, T. S.; Xu, X., Della Ragione G.; Bilotta, E. and Abadie, C. N.; Distributed fibre optic sensing for sinkhole early warning: experimental study, *Géotechnique*, 73(8), pp. 701-715, 2023

Puech, A. and Garnier, J.; Design of Piles under Cyclic Loading, SOLCYP recommendations, *ISTE Ltd, London, United Kingdom*, 2017

Richards, I. A.; Monopile foundations under complex cyclic lateral loading, *PhD thesis*, University of Oxford, Oxford, United Kingdom, 2019

Rudolph, C.; Bienen, B. and Grabe, J.; Effect of variation of the loading direction on the displacement accumulation of large-diameter piles under cyclic lateral loading in sand, *Canadian geotechnical journal* 51 (10), pp. 1196-1206, 2014

Zabatta, R.; Abadie, C. N.; Blanc, M. and Coquio, T.; Centrifuge modelling of intermediate piles subjected to multidirectional cyclic lateral loading, *5th International Symposium on Frontiers in Offshore Geotechnics, Nantes, France, 2025*

Zachert, H.; Liaudat, J.; Machaček, J.; Prognosewettbewerb zu Pfählen unter lateraler monotoner und zyklischer Belastung in Sand, *Mitteilungen des Instituts für Geomechanik und Geotechnik, Pfahl-Symposium 2025, Technische Universität Braunschweig, 2025*

Autoren

Alexander Kochnev, M.Sc.

alexander.kochnev@tu-darmstadt.de

Dr. Ing. Joaquín Liaudat

joaquin.liaudat@tu-darmstadt.de

Prof. Dr.-Ing. Hauke Zachert

hauke.zachert@tu-darmstadt.de

Institut für Geotechnik

Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften

Technische Universität Darmstadt

www.geotechnik.tu-darmstadt.de

Franziska-Braun-Straße 7, 64287 Darmstadt

Tel.: 06151 16-22811

Rami Chalhoub

rami.chalhoub@univ-grenoble-alpes.fr

Orianne Jenck

orienne.jenck@univ-grenoble-alpes.fr

Christophe Dano

christophe.dano@univ-grenoble-alpes.fr

Mouhamad Khayri Al Katabi

Laboratoire 3SR (Sols, Solides, Structures – Risques)

Université Grenoble Alpes, Grenoble INP, CNRS

1270 rue de la Piscine - Campus Universitaire

<https://3sr.univ-grenoble-alpes.fr>

38610 Gières, France

Tel.: +33 (0)4 76 82 52 47

Fabien Szymkiewicz

fabien.szymkiewicz@univ-eiffel.fr

Laboratoire SRO (Sols, Roches et Ouvrages Géotechniques)

Université Gustave Eiffel

14-20 Boulevard Newton

77420 Champs-sur-Marne, France

<https://sro.univ-gustave-eiffel.fr/>

+33 (0)1 81 66 87 06

Christelle Abadie

christelle.abadie@univ-eiffel.fr

Laboratoire CG (Centrifugeuse Géotechnique)

Université Gustave Eiffel, Campus de Nantes

Allée des ponts et chaussées - CS 5004

44344 Bouguenais, France

<https://cg.univ-gustave-eiffel.fr>

+33 (0)2 40 84 56 81